

BADIIY ASARLARDA TA'SIRCHANLIK VA BO'YOQDORLIKNI OSHIRISHDA ANTITEZANING O'RNI

TerDPI O'zbek tili va adabiyoti

kafedrası o'qituvchisi Toshqulova Zebiniso

TerDPI 201-guruh talabasi Bozorova Muxlisa Hamidovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarlarda ta'sirchanlik va bo'yoqdorlikni oshirishda antitezaning o'rni va ahamiyati haqida yoritib berilgan. Antiteza zid ma'noli so'zlarning ilmiy adabiyotdagi nomlanishi bo'lib, bir biriga qarama-qarshi bo'lgan tushunchalarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Maqolada namuna tariqasida berilgan misollar jahon va o'zbek adabiyotidagi she'riy hamda nasriy asarlardan, o'zbek xalq maqollaridan olingan.

Kalit so'zlar: Antiteza, bo'yoqdorlik, contrast, ekspressivlik, antitetik tushunchalar, stilistik figuralar, tazod san'ati.

Аннотация: В данной статье объясняется роль и значение антитезы в повышении выразительности и колорита в художественных произведениях. Антитеза – это наименование слов с противоположным значением в научной литературе, служащее для выражения противоположных друг другу понятий. Примеры, приведенные в статье, взяты из поэтических и прозаических произведений мировой и узбекской литературы, а также узбекских народных пословиц.

Ключевые слова: Антитеза, колорит, контраст, выразительность, антитетические понятия, стилистические фигуры, контрастное искусство.

Abstract: In this article, the role and importance of antithesis in increasing expressiveness and color in artistic works is explained. Antithesis is the naming of words with opposite meanings in scientific literature, and serves to express concepts that are opposite to each other. The examples given in the article are taken from poetic and prose works of world and Uzbek literature, and Uzbek folk proverbs.

Key words: Antithesis, coloring, contrast, expressiveness, antithetic concepts, stylistic figures, contrast art.

Badiiy tasvir vositalari asarning ta'sirchanligini, bo'yoqdorligini ekspressivligi hamda ifodaliligini ta'minlaydi. Har qanday ijod mahsuli borki, unda, albatta, badiiy tasvir vositalari ishtirok etmay qolmaydi. Busiz badiiy asar bo'lmaydi. Badiiy tasvir vositalari ilmiy adabiyotlarda stilistik figuralar deb yuritiladi. Malumki, stilistik figuralar yordamida badiiy so'zning ifodaviyligi kuchayadi, ranginlashadi, ta'sirchanligi oshadi. Muallif tomonidan aytilayotgan fikrning tag maqsadi, ma'nosi ochiladi. Xuddi shunday tasviriy vositalaridan biri antiteza sanaladi.

Antiteza "antithesis" – "qarama-qarshi qo'yish, zidlash" degan ma'nolarni

anglatadi. Shuningdek, mantiqiy jihatdan qiyoslanuvchifikr, tushuncha sezgi va timsollarni bir biriga nisbatan qarama-qarshi zidlantirish hodisasiga aytiladi. Voqea-hodisalar mohiyatidagi ziddiyatni ochish uchun, asosan, badiiy nutqda zid ma'noli qo'shimchalar, zidlov bog'lovchilari, zid ma'noli so'z va iboralardan foydalaniladi.

Antiteza tilshunosh va adabiyotshunos olimi G.Keldiyarova tomonidan "O'zbek tili stilistikasi"da alohida tadqiqot obyekti sifatida tahlil qilingan. Ayniqsa, bu holat badiiy asarlarda juda ko'p uchraydi. Badiiy asarlarning ta'sirchanligi, bo'yoqdorligini oshirishda antitezaning o'rni ahamiyatlidir. Chunki antiteza orqali qahramon ruhiyatidagi kontrastlik, muallif his-tuyg'ulari bo'rtirib tasvirlanadi. Badiiy adabiyot tilidagi antiteza usuli mumtoz adabiyotda tazod deb yurutiladi.

Misol uchun:

Menga nomehribon yor o'zgalarga mehribon emish,

Mening jonim olib, ag'yorga oromijon emish. (A.Navoiy)

Antitezalar badiiy asar nomlarida ham keltirilishi mumkin. Buni quyidagi misollar asosida yoritib beramiz: rus adabiyotining yozuvchisi Lev Tolstoyning "Urush va tinchlik", "Jinoyat va Jazo" kabi asarlari ham antitezaga misol bo'la oladi. Badiiy asarlardagi ekspressivlikni oshirish vositasi sifatida antiteza quyidagi asosiy holatlarda qo'llaniladi:

Birinchiidan, bir biriga qarama-qarshi bo'lgan tasvirlar yoki tushunchalarni solishtirish orqali asardagi bo'yoqdorlikni yuzaga keltiradi. "Erkin Vohidovning "Ruhlar isyoni" dostonida keltirilgan ushbu jumlagga e'tibor bering!

Tun bila kun,

O't bila suv

Bir biriga zolimdir.

Koinotda

Azal

Mangu

Isyon ruhi hokimdir.

Burjlar aro

Gohi oshkor, gohi pinhon

Ibtidodan to intiho.

Hukm surar g'alayon. [E.Vohidov "Ruhlar isyoni" doston. "Nodirabegim nashriyoti". Toshkent-2020]

Ikkinchidan, antitetik tushunchalar yoki tasvirlar bo'lishi mumkin bo'lgan ifodalar qo'llaniladi. Bunday holda antiteza, odatda, ifodalanayotgan obyektning mazmunidan iborat bo'lgan kontrastni yoki uning kattaligini ifodalaydi. Inson so'zi tabiatan qarama-qarshi antitetik tushuncha hisoblanadi. Masalan, "Men podshohman - qulman, men qurtman – men Xudo" kabi misralar badiiy asarlarda uchraydi.

Antiteza nafaqat badiiy asarlarda, balki she'riy asarlarda ham uchramiz. Misol uchun Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Dardiga darmon istamas" she'rida antitezaning juda aniq namoyon bo'lganini ko'rishimiz mumkin.

O'zga millat uchsalar hikmat topib suyi samo,

Bizni ellar loaqal yer uzra davron istamas,

Uxlama ko'p, o'zbek eli, asri taraqqiy vaqtida.

So'yi samo va yer uzra kabi so'zlar o'zaro zid holarda bo'lgan.

Antiteza nafaqat o'zbek adabiyotida, balki jahon adabiyotidagi namunalarda uchraydi. Jahon adabiyoti asarlarida bu nafaqat ikki qarama-qarshi so'z bilan chegaralib qolmasligi, balki ko'p nomli bo'lishi mumkin. Jahon adabiyoti namoyondalaridan biri Pushkinning "Yo'l harakati shikoyatlari"da biz polinom antitezani uchramiz.

Dunyoda yurishimga qancha vaqt kerak,

Endi aravada, endi otda.

Endi vagonda, keyin vagonda,

Aravadami yoki piyodami?

Antiteza holatlari uchragan namunalarni o'zbek xalq maqollarida ham mavjud.

Do'st achitib gapirar, dushman – kuldirib.

Yoshning qarisi bolguncha, qarining Yoshi bo'l.

Bir ochlikning bir to'qligi bor.

Kishi yerida sulton bo'lguncha, o'z elingda cho'pon bo'l.

Yaxshiga ipak ilashur, yomonga tikan ilashur.

Yozuvchi Tog‘ay Murod qalamiga mansub “Ot kishnagan oqshom” qissasida qo‘llanilgan maqollar tarkibida ham antitezaga misol bo‘la oladigan maqollarni uchratishimiz mumkin.

Jahl kelganda aql ketadi.

Bor bo‘lsa ko‘rolmaydi, yo‘q bo‘lsa berolmaydi.

O‘zing yaxshi - olam yaxshi.

O‘zing yomon - olam yomon. [Tog‘ay Murod “Ot kishnagan oqshom”. “Sharq” nashriyoti .Toshkent-1994.]

Xulosa sifatida shumi aytish mumkinki, stilistik figuralar sirasiga kiruvchi antiteza (zid ma‘noli so‘zlar) ham badiiy asarlarda o‘quvchiga kommunikativ vazifa bajarishi bilan birga emotsional-ekspressiv vazifani ham bajarish vazifasini o‘taydi. Antitezik tushunchalar borliqni ifoda etish bilan tilda stilistik vosita sifatida qo‘llaniladi hamda badiiy ta’sirchanlikni oshirish vazifasini bajaradi va badiiy nutq uslubining ravonligini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Qurbonova, M.Yo‘ldoshev “Matn tilshunosligi” - Toshkent: Universitet.2014
- 2.E.Vohidov “Ruhlar isyoni” doston. “Nodirabegim nashriyoti”. Toshkent-2020
- 3.Tog‘ay Murod “Ot kishnagan oqshom”. “Sharq” nashriyoti. Toshkent-1994.
- 4.Saodat Sultonsaidova, O‘lmas Sharipova .O‘zbek tili stilistikasi. Toshkent
- 5.Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
6. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
7. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Ro‘ziyeva Umida Azamat qizi. (2024). G‘AFUR G‘ULOMNING “SHUM BOLA” ASARIDAGI TARIXIY VA ARXAIK SO‘ZLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 22(6), 353–356.
8. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
9. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.